

**СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ОБСОХШЕМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО
МОРЯ**

Арзыбаева Айсулыу Хамидуллаевна

студентка 2-курса

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

Узбекистан, Каракалпакста. г. Нукус.

aysuliwarzibaeva@mail.ru

Аннотация: в статье рассматриваются важнейшая глобальная проблема - высыхания Аральского моря. Высохшее дно Аральского моря на сегодня - эта огромная территория, которая определяет экологическую обстановку в регионе и представляет собой солевую пустыню.

Ключевые слова: Аральское море, «зелёный забор», «зеленый пояс», процесс опустынивания, минерализация грунтовых вод, растительные сообщества.

**MODERN METHODS OF RESTORATION OF VEGETATION ON THE
DRIED BOTTOM OF THE ARAL SEA**

Annotation: The article discusses the most important global problem - the drying up of the Aral Sea. The dried up bottom of the Aral Sea today is a huge territory that determines the ecological situation in the region and is a salt desert.

Key words: Aral Sea, "green fence", "green belt", desertification process, salinity of groundwater, plant communities.

Проблема Арала признана мировым сообществом в качестве глобальной

проблемы современности. Масштабные негативные экологические и социально-экономические последствия высыхания Аральского моря для региона Центральной Азии на протяжении более 50 лет широко известны во всем мире. Аральский регион привлекает большое внимание ученых мира, как объект, испытывающий резкие изменения природной среды, вызванные деятельностью человека и обусловившие ухудшение экологической обстановки.

В данное время одним из актуальных проблем вопроса восстановления живых существ является естественное формирование растительного покрова, которое представляет большой интерес комплексного исследования для ботаников, экологов и лесоводов. По прошествии времени усыхания Аральского моря до сегодняшнего момента, большая часть высохшей территории пробудилась песко-, пыле и солеукрепляющими растениями. Но не вся часть обладания осушки, оживилась «зелёным забором»: большинство этой территории до сих пор пребывает непокрытой растительностью с остатками ракушки и белой засоленной суши.

Обсохшее дно Арала - это, единственное в своем роде, испытание природы. Тут, только и остаётся изучать, как на совершенно голом, незадолго покинутым на осушенную поверхность, морском дне происходит формирование, процесс, и вероятно выветривание растительных ассоциаций, от самых простых однолетних солянок, до ряда растительных формаций, присущих тому или иному ландшафту.

При этом формирование, процесс и смена одних формаций другими, или их сочетание отражает саморазвитие самих ландшафтов и зависит, прежде всего, от невзрачных или природных качеств обсохшего дна, состава донных наслоений, их засоления, глубины залегания и минерализации грунтовых вод. Для правильного восприятия происходящих преобразований, их моделирование и ведение ими, необходимо исследовать одно из важнейших составляющих экосистемы - растительный покров и такие важные

компоненты его функционирования, как сукцессионный процесс на обсохшем дне Аральского моря.

Анализ этих процессов содержит дальнейшее развитие научного значения и выходит далеко за узко региональные рамки. В конце 70-х годов прошлого столетия, когда снижение уровня моря приобрело катастрофический характер, ученые стали уделять внимание вопросам формирования растительности на осушенной полосе Арала. С тех пор, процесс «зеленого забора» движется по модели благоприятствования, когда преобладающий вид зарождает условия для других видов, естественно доминируя с ним.

Естественное формирование растительных сообществ, примыкающих к кустарному типу растительности, на осушенном дне Арала происходит под покровом доминирующего вида и в большей степени изменяется от его эколого-биологических особенностей. [2]. Ранее, в начале 90-х годов разработана теория зеленых насаждений дна Аральского моря. Эксперимент показал себя. На отдельных участках вегетация черного саксаула составила 45 %.

Сейчас на этой территории молодой саксауловый лес, площадь которого за счет воспроизводства ежегодно увеличивается. Достоин внимания и то, что спустя 20 лет после посадки в саксаульниках появились другие кустарниковые и пустынные растения. Трудно представить, но в середине 90-х годов из-за финансовых сложностей эти разработки были прерваны. Достижения стали обоснованием для дальнейших научных исследований и создания программ по борьбе с опустыниванием. Масштабность - заложить «зеленые пояса» для предотвращения наступления песков и сокращения выноса соли с осушенного дна Аральского моря [3].

Так, благодаря активной деятельности Международного фонда спасения Арала в 2018 году было проведено два заседания, который придал новый

импульс решению проблем Аральского моря. Зарождение и культивация защитных насаждений с применением местных древеснокустарниковых растений, способных произрастать в тяжелых почвенноклиматических приспособленностях пустынь с недостаточными осадками. Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № УП-5635 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, а также на основе Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2019 года № 484 «Об утверждении стратегии по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы» были определены приоритетные задачи по облесению осушенного дна Аральского моря с доведением площади лесов до 1,2 млн. гектаров и создания «зеленого покрова» на высохшем дне. [1]. С декабря 2018 года начались работы по облесению осушенного дна Аральского моря с целью охватить к концу 2019 года более 1 млн. гектаров. До 1 апреля 2019 года из запланированных лесопосадочных работ на общей площади 500 тыс. гектаров проведена работа на площади 451,6 гектаров [4]. Таким образом, в настоящее время большая часть осушенного дна моря безжизненна, но уже примерно 40 процентов обследованной территории покрыто растительностью. Примерно через десятилетия образуется современный почвенный покров, который будет занимать сотни тысяч гектаров. И если море не вернется, то на этом месте будут образовываться степи и леса. Процесс самовосстановления продолжается.

Использованные источники:

1. Указа Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № УП5635 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 гг.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об

утверждении стратегии по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы» от 11 июня 2019 г., № 484

3. Димеева Л.А., Пермантина В.Н. Влияние физико-химических свойств засоленных почв на результаты фитомелиорации осушенного дна Аральского моря. – Аридные экосистемы, 2006, Т.12, №29, с.82-93

4. Муқанов Б.М., Каверин В.С. Научное обеспечение облесения осушенного дна Аральского моря. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, №6-7, 2013. - С.34-40.